

பிரபஞ்சன் சிறுகதைகளில் விழுமியங்கள்

Values in Prabanjan's Short Stories

மா. யுவஸ்ரி, முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: BDU2310632780434, தமிழாய்வுத்துறை, தூய வளனார் கல்லூரி, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவு பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

M. Yuvasri, Tamil Research Scholar, Reg. No.: BDU2310632780434, St. Joseph's College, Affiliated to Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2719-8245>

முனைவர் ஆ. இராஜாத்தி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை, தூய வளனார் கல்லூரி, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவு பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. A. Rajathi, Assistant Professors of Tamil, St. Joseph's College, Affiliated to Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4893-4307>

DOI: 10.5281/zenodo.19123724

Abstract

In the modern times of Tamil literature, the Tamil writer Prabanjan stands as a significant contributor of scholarly output. His short stories reflect the realities of life with insightful ideas that are shaped by the social consciousness and the emotional context of the times. Moral values and ethical ideals occupy an important place in his works. However, these values do not appear as traditional moral instructions. Instead, they emerge steadily through the truths of life. Prabanjan's short stories are full of such morals and they are conveyed by him in the stories for the social good. It had great impact on the readers at the times of the writer. Hence, this article explores how Prabanjan portrays various forms of moral values such as explanatory or interpretive values, social values, feminist values, life-values and humanistic values in his short stories.

keywords: Humanity, Values, Prabanjan, Life, Short stories, ethics, and society.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழ் எழுத்தாளர் பிரபஞ்சன் நவீன தமிழிலக்கிய காலகட்டத்தில் ஓர் குறிப்பிடத்தக்க படைப்பாளராகத் திகழ்கிறார். அவரது சிறுகதைகள், சமகாலத்தின் சமூக உணர்வு மற்றும் உணர்வுப்பூர்வமான சூழலால் வடிவமைக்கப்பட்ட ஆழமான சிந்தனைகளுடன் வாழ்க்கையின் உண்மைகளைப் பிரதிபலிக்கின்றன. ஒழுக்கம் சார்ந்த மதிப்பு மற்றும் நேர்மையான இலட்சியங்கள் அவரது படைப்புகளில் முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துள்ளன. இருப்பினும், இந்த மதிப்புகள் வெறும் பாரம்பரிய ஒழுக்கப் போதனைகளாகத் தோன்றுவதில்லை. மாறாக, அவை வாழ்க்கையின் உண்மைகளின் வழியாக நிலைத்து வெளிப்படுகின்றன. பிரபஞ்சனின் சிறுகதைகள் இத்தகைய ஒழுக்க நெறிகளால் நிரம்பியுள்ளன, மேலும், அவை சமூக நன்மைக்காக அவரது சிறு கதைகளில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இக்கருத்துக்கள் எழுத்தாளரின் காலத்தில் அது வாசகர்களிடம் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது எனலாம். எனவே, இந்தக் கட்டுரை, பிரபஞ்சன் தனது சிறுகதைகளில் ஒழுக்கம் மற்றும் மதிப்புகள், சமூக மதிப்புகள், பெண்ணிய மதிப்புகள், வாழ்க்கை சார் மதிப்புகள் மற்றும் மனிதநேய மதிப்புகள்

போன்ற பல்வேறு வடிவிலான ஒழுக்கச் சிந்தனைகளை எவ்வாறு சித்தரிக்கிறார் என்பதை ஆராய்கிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: பிரபஞ்சன், சிறுகதைகள், விழுமியங்கள், வாழ்க்கை, ஒழுக்கம், மனிதநேயம்.

முன்னுரை

தமிழ் இலக்கிய உலகில் காலந்தோறும் வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும் தவிர்க்க இயலாத ஒன்றாகத் திகழ்கிறது. மனிதனுடைய வாழ்வில் இருந்து இலக்கியம் பிறக்கின்றது. ஒவ்வொரு படைப்பாளனும் தனது வாழ்வியல் அனுபவங்களில் இருந்தே பெரும்பாலும் படைப்புகளை உருவாக்குகின்றான். பொதுவாக கற்பனையும் வருணனையும் இலக்கியப் படைப்புகளில் முதன்மைக் களங்களாக இருந்த நிலை மாறி யதார்த்தப் பார்வையும் முற்போக்குச் சிந்தனையும், விழுமிய பண்பும் படைப்புகள் வழி குறிப்பாகப் புனை கதைகள் மூலம் வெளிப்படுத்தும் தரமான இலக்கியச் சூழலில் ஏற்பட்டிருக்கிறது. மனிதம், உறவு, விழுமியம் பண்பாட்டுக் கூறுகள் போன்ற நிலைகளில் படைப்பாளர்கள் தனித்துவத்தோடு படைப்புகளைத் தந்து வெற்றி பெற்று வருகின்றனர். அவ்வகையில் பிரபஞ்சன் அவர்களின் சிறுகதைகளில் இடம்பெற்றுள்ள விழுமியப் பண்புகள் ஆராயப்படுகின்றன.

விழுமியம்

விழுமியம் என்பது மனிதர்கள் உயர்ந்ததாகவும் முக்கியமானதாகவும் கருதும் நெறிமுறைகளைக் குறிக்கும். மனிதன் எந்தச் செயலை செய்ய வேண்டும் எதை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை நிர்ணயிக்கும் ஒழுக்க அடிப்படைகள் விழுமியங்கள் ஆகும். சமூகத்தின் ஒழுங்கு, ஒற்றுமை மற்றும் மனிதநேயத்தை நிலை நிறுத்தும் முக்கியமான அடித்தளமாகும். விழுமிய என்ற சொல்லுக்குச் “சிறந்த, உசித, மேன்மையான, அரிய, சீரிய...” (கழகத் தமிழ் அகராதி, ப. 862) என்பன போன்ற விளக்கம் கழக அகராதியில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன. விழுமியம் என்பது மனித வாழ்க்கைக்கு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது.

பிறந்த குழந்தை சமூக நெறிகளைக் கற்றுக்கொண்டு அதன்படி வாழ்வதற்குத் தன்னை தயார் செய்து கொள்கிறது. எந்தச் சமுதாயத்திற்கும் ஏற்றம் தரும் சீரிய சமுதாயம் என்றும் குறிப்பிடுவர். நெறிமுறைகள் யாவை என்பதைத் தெளிவுறுத்தி சுட்டிக்காட்டினவே மதிப்புகள் என்று வழங்கப்படுகிறது. இம்மதிப்புகளை விழுமியங்கள், விழுமங்கள் என்றும் குறிப்பிடுவர். (மதிப்பு கல்வி, ப. 1)

என்று சேதுராமன் மதிப்பு கல்வி நூலில் பதிவிட்டதை அறிய முடிகிறது. மனித வாழ்க்கையில் நல்லொழுக்கம், பொறுப்புணர்வு, மரியாதை, அன்பு போன்ற குணங்களை வளர்க்கும் முக்கிய கூறாக விளங்குகிறது.

இலக்கியத்தில் விழுமியங்கள்

தமிழ் இலக்கியங்களில் மனித வாழ்க்கையின் பல்வேறு விழுமியங்கள் வெளிப்படுகின்றன. சங்க இலக்கியம், நீதி நூல்கள், நாவல்கள், சிறுகதைகள் ஆகியவற்றில் மனித உறவுகள், சமூக வாழ்க்கை மற்றும் விழுமியம் ஆகியவை பிரதிபலிக்கின்றன. இலக்கிய ஆய்வில் ஒரு படைப்பில் உள்ள நிகழ்வுகள் கருத்துக்கள் மூலம் அந்த காலகட்டத்தில் விழுமியங்கள் ஆய்வு செய்ய முடிகிறது. இலக்கியங்கள் விழுமியங்களால் நிறைந்துள்ளன. பொய் கூறாமை, அறம் உணர்த்தல், மானம், பழிக்கு அஞ்சுதல், மன்னிக்கும் மனப்போக்கு, ஈகை, பெரியோரை மதித்தல், சமூக நலனின் அக்கறை போன்ற எண்ணற்ற குணங்களை மனித மதிப்புகளை விழுமியங்கள் என்று இலக்கியங்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. சங்க

இலக்கியங்களில் மனிதநேயசிந்தனை மிகுதியாக நிறைய காணப்படுகிறது. அவற்றில் கலித்தொகையில் நெய்தல்கலியில் நல்லந்துவனார் பாடலில்,

ஆற்றுதல் என்பது ஒன்று அலந்தவர்க்கு உதவுதல்
போற்றுதல் என்பது புணர்ந்தாரைப் பிரியாமை
பண்பு எனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல்
அன்பு எனப்படுவது தன்கிளை செறாஅமை
அறிவு எனப்படுவது பேதையார் சொல் நோன்றல்
செறிவு எனப்படுவது கூறியது மறாஅமை
நிறை எனப்படுவது மறை பிறர் அறியாமை
முறை எனப்படுவது கண்ஓடாது உயிர் வெளவல்
பொறை எனப்படுவது போற்றாரைப் பொறுத்தல். (கலித்தொகை, பா. 133)

என்று இடம் பெற்றுள்ளது. இல்லறம் நடத்துதல் என்பது வறுமையில் வாழ்பவருக்கு உதவுதல், போற்றுதல் என்பது நட்பு கொண்டவரைப் பிரியாதிருத்தல். பண்பு எனப்படுவது உலக நடையை அறிந்து ஒழுகுதல். இவ்வாறாக ஒட்டுமொத்த மனிதநேயத்தையும் ஒரே பாடலில் தந்துவிட்டு சென்றுள்ளார் நல்லந்துவனார். திருக்குறளில்,

செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும்
வானகமும் ஆற்றல் அரிது. (திருக்குறள் - 101)

என்ற குறளின்படி தான் ஒர் உதவி செய்யாத நிலையில் ஒருவன் தனக்கு செய்த உதவிக்கு மண்ணுலகத்தையும், விண்ணுலகத்தையும் கைமாறாக கொடுத்தாலும் ஈடாகாது. நெருக்கடியான நேரத்தில் ஒருவன் மனிதநேயத்துடன் செய்த செயலானது உலகத்தை விட மிகப் பெரியதாகும் என்பதை திருவள்ளுவர் காண்பித்துள்ளார். ஆசாரக்கோவையில்,

நன்றி அறிதல் பொறையுடைமை இன் சொல்லோடு
இன்னாத இவ்விருக்கும் செய்யாமை கல்வியோடு
ஒப்புரவாற்றல் அரிதல். (ஆசாரக்கோவை, பா. 1)

என்ற பாடலின் வழி பெருவாயின் முள்ளியார் தனி மனிதனுக்கான ஒழுக்கத்தை ஆச்சாரக்கோவையில் குறிப்பிடுகிறார். இது எக்காலத்துக்கும் பொருந்தக் கூடிய விழுமியமாக அமைய பெற்றுள்ளது உணர முடிகிறது. சிலப்பதிகார பதிகத்தில்,

அரைசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாகும்.
உரைசால் பத்தினியை உயர்ந்தோர் ஏத்துவர்.
ஊழ்வினை உருத்து வந்து ஊட்டும். (சிலப்பதிகாரம், ப. 7)

என்று அறக்கருத்துகள் இடம் பெற்றுள்ளன. மக்களுக்கு அரணாக இருக்க வேண்டிய அரசு பிழைபடுமானால் அறமே கூற்றுவனாக உருவெடுத்து உரிய தண்டனை தரும் என்ற பேருண்மை விளக்கப்படுகிறது.

இரண்டாவதாகக் கற்பு நிலை சிறந்த அறமதிப்பாக காப்பியம் விளங்குகிறது. கடைசியில் அவரவர் நற்செயல் தீச்செயல் அடிப்படையில் அவரவரின் வாழ்க்கை அமைகிறது எனும் கருத்துக்கள் சிலம்பில் காட்டப்படுகின்றன. “அறம் எனப்படுவது யாதெனக் கேட்பின் மறவாது இது கேள்! மன்னுயிர்க் கெல்லாம் உண்டியும், உடையும், உறையுளும்...” (மணிமேகலை, ப. 255) என்ற மணிமேகலைத் தொடர் பிறருக்கு வேண்டிய பொழுது கொடுத்து உதவும் ஈகை எனும் அறமே பேரறம் என்கிறது.

வாடிய பயிரைக் கண்டபோ தெல்லாம்
வாடினேன் பசியினால் இளைத்தே

வீடுதோ ரறிந்தும் பசியறா தயர்ந்த

வெற்றரைக் கண்டுளம் பதைத்தேன் (திருவருட்பா ஆறு திருமுறைகள், ப. 371)

இப்பாடல் மூலம் இராமலிங்க அடிகள் மனிதன் மனிதனிடத்துக் காட்டும் இரக்க உணர்வு அவனை மனித நிலையில் இருந்து உயர்வு படுத்துகிறது என்று கூறுகிறார்.

சமுதாய விழுமியம்

சமுதாய விழுமியம் என்பது ஒரு சமூகத்தில் வாழும் மனிதர்களின் வாழ்க்கை முறையையும் நடத்தையையும் வழிநடத்தும் நெறிமுறைகளையும் மதிப்புகளையும் குறிக்கும் கருத்தாகும். மனித சமூகம் ஒழுங்குடனும் ஒற்றுமையுடனும் செயல்படுவதற்கு இவ்விழுமியம் அடித்தளமாக விளங்குகின்றது. மனிதர்களின் எண்ணங்கள், செயல்கள், உறவுகள் மற்றும் பொறுப்புணர்வு போன்ற அனைத்தையும் சமூக விழுமியங்கள் வடிவமைக்கின்றன. ஒழுக்கம், மரியாதை, பொறுப்பு உணர்வு, அன்பு, கருணை, சகிப்புத்தன்மை, சமத்துவம், நீதி ஆகியவை சமூக விழுமியங்களின் முக்கிய கூறுகளாகக் கருதப்படுகின்றன. இவ்விழுமியங்கள் இல்லாமல் மனித சமூகம் ஒழுங்காக இயங்க முடியாது என்பதால், சமூகத்தின் நிலைத்தன்மைக்கும் வளர்ச்சிக்கும் இவை இன்றியமையாததாகக் கருதப்படுகின்றன.

மனித உயிரைப் பிற உயிர் வகைகளின் படைப்பிலிருந்து பிரிப்பது அவன் உயிருடன் ஒன்றிவிட்ட சமுதாய உணர்வு தான். இந்த சமுதாய உணர்வு தான் ஒருவரை ஒருவர் சேர்ந்து வாழ்வோ பகைத்து வாழ்வோ காரணமாக அமைகின்றது. மனிதன் பகுத்தறிந்து தனது தேவைகளை ஆராய்ந்து அறிந்து தெளிந்த சிந்தனையோடு நல்வழியில் நடந்து பிறரையும் நடத்தி வாழும் தனி மனிதர்கள் பல்வேறு வகையில் உறவு கொண்டு வாழும் தொகுதியே சமுதாயமாகும்.

தனிமனித ஒழுக்கம் அவன் வாழும் சமுதாயத்தைப் பிரதிபலிக்க செய்யும் அவன் மற்றவர்களிடம் பழகும் விதம் அவனது செயல்பாடுகள் அனைத்தும் அவனுடைய ஒழுக்கத்தைப் போற்றி காக்கும். (இரா. கலாராணி, ப. 35)

இத்தகைய சமுதாயத்தில் வாழும் மனித உள்ளத்தில் உள்ள பாசம், அன்பு, உதவி செய்தல் போன்ற அடிப்படை உணர்வுகள் செயல் வடிவம் பெறும்போது உலகம் நிலையான அமைதியில் உருவாகிறது. சாதி, சமயம், அரசியல், கொலை, கொள்ளை, சுயநலம், பொறாமை, ஆணவம், அகங்காரம், போன்ற போட்டி நிறைந்த உலகில் அமைதியை நிலைநாட்டுவது என்பது அரிதாகின்றது.

பிறரின் நலம் பேணுவதை மனிதம் என்றால் அந்த மனித பண்புக்கு இலக்கணமாக இருப்பது ஈகை. தமிழர்களின் ஈகை குணத்துக்கு மூவேந்தர்கள் முதல் கடையேழு வள்ளல்கள் வரை பல ஆட்சியாளர்கள் குறிப்பிட முடியும். (மனிதப் பண்பின் இலக்கணம் ஈகை)

பிரபஞ்சன், அண்ணாச்சி என்ற கதையில் தேவராஜ்யம் என்ற கதை மாந்தர் இளம்வயதில் உணவின்றிப் பசியோடு மயங்கி கிடக்கின்ற நிலையில் அந்த ஊர் மக்கள் உணவளித்துப் பசியைப் போக்குகின்றனர். உண்டி கொடுத்து உயிரைக் காப்பாற்றுகின்ற நிலையை அண்ணாச்சி கதைப் பதிவிடுகிறது. “அந்தப் பையன் தின்றான். உடம்பு சுகவீனம் காரணமாக அவன் மேலும் சில நாட்கள் அங்கு இருந்ததால் அந்த குடிசைப் பகுதி மக்களின் அன்பை அவன் கண்டு வியந்தான்.” (பிரபஞ்சன், தொகுதி 3, ப. 16) தனக்கு அடைக்கலம் அளித்த அம்மக்களுக்காகவே தனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தும் அவர்களை உயர்த்தியும் வாழ்வதாக பிரபஞ்சன் காண்பிக்கிறார். சமூக விழுமியங்கள் மனிதர்களிடையே நல்லுறவை உருவாக்கும் முக்கியக் காரணியாகவும் அமைகின்றன. மனிதர்கள் ஒருவருடன் ஒருவர்

இணைந்து வாழும் போது, அவர்களிடையே புரிதல், மரியாதை மற்றும் ஒத்துழைப்பு போன்ற பண்புகள் இருக்க வேண்டும். இவ்வகை பண்புகளை உருவாக்குவதில் சமூக விழுமியங்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. சமூகத்தில் உள்ள அனைவரும் ஒரே விதமான நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றும் போது சமூக ஒற்றுமை வலுப்பெறும். இதனால் சமூகத்தில் அமைதி நிலைத்து, மனிதர்களுக்கிடையிலான மோதல்கள் குறைகின்றன. எனவே, சமூக அமைதியும் நல்லிணக்கமும் நிலைநிறுத்தப்படுவதற்குச் சமூக விழுமியங்கள் மிக முக்கியமானவை.

பெண்ணிய விழுமியம்

பெண்ணிய விழுமியம் மனித உரிமை சிந்தனைகளையும் சமூக நீதிக் கருத்துக்களையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது. சமூகத்தில் பெண்கள் பல காலமாக ஆணாதிக்க அமைப்புகளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். இந்த ஆணாதிக்க அமைப்புகளை விமர்சித்து பெண்களின் சுதந்திரத்தையும் சம உரிமையையும் நிலைநாட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணமே பெண்ணிய சிந்தனையின் அடிப்படை. இதன் மூலம் பெண்களின் சுய மரியாதை மற்றும் தனித்துவ அடையாளம் பாதுகாக்கப்படுகிறது. பெண்ணுரிமைகள் பற்றி பல கோணங்களில் எழுத்தாளர்கள் சித்தரிக்கின்றனர். பாலின சமத்துவம் என்பது ஆணும் பெண்ணும் சம உரிமையுடன் வாழும் நிலையைக் குறிக்கிறது. ஆனால், இது நம்முடைய சமூகத்தில் ஒரு கோரிக்கையாகவே இருந்து வருகிறது. பெண்கள் மீதான சமுதாயத்தின் பார்வை அவர்களின் வாழ்க்கை முறையைத் தாழ்த்தும் வகையில் இருக்கிறது.

பெண் என்பவள் தாய், சகோதரி, மனைவி மருமகள் என பல்வேறு நிலைகளிலும் பொறுப்பை சுமக்கும் சுமை தாங்கியாக வாழ வேண்டிய கட்டாயத்தில் தள்ளப்படுகிறாள். (நே. அனிதா செலின், ப. 31)

ஒரு பெண் என்பவள் உறவுகள் அற்ற தனிநபராக வாழ்வதை இச்சமூகம் ஏற்க மறுக்கின்றது. அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கலையும் அதிலிருந்து மீள்வதையும் பிரபஞ்சன் தன் கதைகளில் காண்பித்துள்ளார்.

‘வாசனை’ என்னும் சிறுகதையில் 36 வயதில் நிறைந்த செண்பக ராஜலக்ஷ்மி என்ற கதை மாந்தர் அரசு நிர்வாகத்தில் இருக்கும் கல்லூரியில் துறைத் தலைவராகப் பணியாற்றுகிறாள். ஒருநாள் பாடப் பங்கீடு முடிப்பதற்காக மேடம் என்ற கதாபாத்திரம் அவளை அழைக்கும் போது தனக்கு வேலை இருப்பதாகக் கூறி மார்க்ரேட் அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறுகையில், “மார்க்ரேட் என் செண்பகாவை கூப்பிட வேண்டியதுதானே? குடும்பமா? குட்டியா? குழந்தையா? ஒண்டிக்காரி வானா வருவாள் அப்படிங்கிறாங்க என்ன பண்ண?” (பிரபஞ்சன், தொகுதி 1, ப. 18) ஒரு பெண்ணே ஒரு பெண்ணைத் தாழ்மைப்படுத்தும் அவலம் உள்ளது. பிரபஞ்சன் தன் கதைகள் வழியாகச் சமுதாயத்தில் உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டு பெண்கள் முற்றிலும் சுரண்டப்படுதலை மட்டும் காட்டுவதில்லை. அவ்வப்போது எதிர்ப்புக் குரல் எழுப்புவதையும் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார். கல்வி, வேலை, திருமணம், குடும்ப வாழ்க்கை போன்ற துறைகளில் பெண்கள் தங்களது விருப்பத்தையும் உரிமையையும் வெளிப்படுத்தும் போது அது பெண்ணிய எதிர்ப்பின் ஒரு வடிவமாகக் கருதப்படுகிறது.

‘காலம் இனி வரும்’ கதையில் சத்யா என்ற கதாபாத்திரத்திடம் வேலைக்குச் செல்லக்கூடாது என்று அவதூறு வார்த்தை பேசி அடித்துத் துன்புறுத்தும் போது, “சத்யா கொள்ளிக்கட்டையால் ஓங்கி அவன் முகத்தில் அடித்தாள். ஐயோ என்று ஒரு பெரும் அவலம் அவனிடமிருந்து எழுந்தது.” (பிரபஞ்சன், தொகுதி 1, ப. 321) பிரபஞ்சன் தன் கதைகளில் வரும்

பெண்களை இரக்கத்திற்கு உரியவர்களாக அல்ல; உரிமைக்குரியவர்களாகவும் காட்டுகிறார். பிரபஞ்சன் தன் கதைகளில் வரும் பெண்களின் சுயமரியாதை இழக்கும் நேரத்தில் அவர்கள் வெடிப்பதாகக் காண்பிக்கிறார். அவரது கதைகளில் பெண் கதாநாயகிகள் தங்களின் சுயமரியாதை, சுயநிலை மற்றும் வாழ்வாதிக்கத்தை நிலை நிறுத்தும் நோக்கில் போராடுபவர்களாகக் காண்பிக்கிறார். ஆணின் ஆதிக்கத்தை எதிர்க்கும் பெண் என்ற கருத்து பெண்களின் விடுதலை, சமத்துவம் மற்றும் சுய மரியாதையை நோக்கிய பயணமாகும். பெண்கள் தங்கள் உரிமைகளை உறுதியாக வெளிப்படுத்தும் போது, அது சமத்துவம் மற்றும் நீதியை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு சமநிலையான சமூகத்தை உருவாக்க உதவுகிறது.

வாழ்க்கை விழுமியம்

மனிதனின் அக வாழ்க்கை இல்லறம் என்ற சமுதாயக் கட்டமைப்பால் ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது. மனிதன் முதல் முதலில் பயணிக்க தொடங்கிய போது உருவான இணைப்பு குடும்பம். இதில் கணவன் மனைவி உறவில் கணவன் மனைவியிடமும் மனைவி கணவனிடமும் கொள்கிற நம்பிக்கை தான் குடும்ப வாழ்க்கையை ஏதுவாகிட உதவுகிறது. குடும்பத்தில் எழுகிற பிரச்சனைக்கெல்லாம் தீர்வாகவும் இந்நம்பிக்கை அமைகிறது. கணவன்-மனைவி உறவு வெறும் சமூக ஒப்பந்தமாக மட்டும் இல்லாமல், மனித வாழ்க்கையின் நெறிமுறைகளை பிரதிபலிக்கும் உறவாகக் கருதப்படுகிறது. இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் மதித்து புரிந்து கொள்ளும் மனப்பாங்கு இவ்வறவின் அடிப்படையாக அமைகிறது.

அன்பும் நம்பிக்கையும் கொண்ட உறவாக இருக்கும் போது குடும்ப வாழ்க்கை அமைதியாகவும் நிலைத்ததாகவும் இருக்கும். குடும்ப வாழ்வில் தொடக்கம் முதல் இறுதி வரை இந்நம்பிக்கையும் மிகவும் அவசியமாகிறது. வாழ்க்கை என்பது வெறும் உடல் சம்பந்தப்பட்டது மட்டுமல்லாது ஆண் பெண் உள்ளம் சம்பந்தப்பட்டது என்பதை பிரபஞ்சன் தன் கதைகளில் வலியுறுத்துகிறார். திருமண உறவில் காலங்கள் நகரும்போது பெரும்பாலும் கணவனுக்கு மனைவி மேல் ஏற்படும் சலிப்பால் கணவன் வேறு பெண்ணின் மீது பார்வையைத் திருப்புகிறான். அதை பிரபஞ்சன் 'இருட்டில் இருந்தவன்' என்ற கதையில் பிரேம் என்ற கதாபாத்திரம் வழி நிறுவுகிறார். "சாயா இன்று எந்த ஆடையில் அலுவலகத்திற்கு வருவார் என்று யோசித்தான் பிரேம். யோசனையே அவனுக்கு இன்பம் தந்தது." (பிரபஞ்சன், தொகுதி 2, ப. 138) இவ்வாறாக பிரேம் கதாபாத்திரம் வேறு ஒரு பெண்ணின் மீது காதல் கொள்வதாகக் காண்பித்துள்ளார்.

சாயா கதாபாத்திரம் தான் ஒரு நபரைக் காதலிப்பதாகப் பிரேமிடம் கூறும் பொழுது, அவனுக்குப் புத்தி தெளிவதாகக் காண்பிக்கிறார். "பிரேமுக்கு ஒரு கணம் அவள் மேல் இறக்கம் கசிந்தது. துருஷ்டம் என்னவெனில் மனைவி மேல் ஒரு கணவனுக்கு அன்பு சுரக்க வேண்டுமே அல்லாது இரக்கமே வரக்கூடாது அன்பு இடையறாதது இரக்கம் வந்து வந்து போகக் கூடியது." (பிரபஞ்சன், தொகுதி 2, ப. 145) இவ்வாறாகப் பிரேம் என்ற கதாபாத்திரம் மூலம் குடும்ப உறவில் எந்த உணர்வு அவசியம் என்பதைத் தெளிவுப்படுத்துகிறார். "சாப்டிங்களா? இல்லையா? ஆச்சு நீ சாப்டியா? ஆச்சரியத்துடன் இல்லை என்று தலையசைத்தாள்." (பிரபஞ்சன், தொகுதி 2, ப. 150) இவ்வாறாக தன் கதைகளில் தவறு செய்து அதை உணரும் கதாபாத்திரங்களைப் படைத்துள்ளார். பிரபஞ்சன் சிறுகதைகளில் கணவன்-மனைவி உறவு மனித வாழ்க்கையின் முக்கியமான உறவாக சித்தரிக்கப்படுகிறது. அன்பு, புரிதல், சமத்துவம், சுயமரியாதை போன்ற விழுமியங்கள் இவ்வறவின் அடிப்படையாக இருப்பதை அவரது கதைகள் வெளிப்படுத்துகின்றன. இவ்விழுமியங்கள் நிலைநிற்கும் போது இல்லற வாழ்க்கை அமைதியாகவும் சமநிலையுடனும் அமைவதைப் பிரபஞ்சன் உணர்த்துகிறார்.

மனித நேயம்

மனிதநேயம் என்பது வெறும் வார்த்தை அல்ல இயற்கையுடைய மிகப்பெரிய படைப்பு. ஆராய்ந்து பார்த்தால் அன்பும் கருணையும் தான் எங்கும் எதிலும் அமைந்திருக்கின்றன. அன்பு என்பது எந்த ஒன்றையும் உடலாலும் மனதாலும் தன்னோடு இணைத்து பிடித்துக் கொண்டிருப்பது. அவ்வாறு இணைந்துள்ள மற்றொன்றுக்கு தனது ஆற்றலைத் தொடர்ந்து அளித்து அதனை காத்து வருவது கருணை. (மதிப்பு கல்வி, ப. 104)

மனித நேயத்தில் அன்பும் பிரதான ஒன்றாகவே உள்ளது. மனிதநேயம் என்பது மனித வாழ்க்கையின் உயர்ந்த மதிப்புகளை வெளிப்படுத்தும் ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். மனிதனை மையமாகக் கொண்டு அவன் வாழ்க்கையின் கண்ணியம், சமத்துவம், அன்பு மற்றும் கருணை ஆகியவற்றை வலியுறுத்துவது மனிதநேயத்தின் அடிப்படை நோக்கமாகும். மனிதன் மனிதனை மதித்து, மற்றவர்களின் உணர்வுகளைப் புரிந்து கொண்டு, அவர்களின் நலனைக் கருதி செயல்பட வேண்டும் என்ற எண்ணமே மனிதநேயத்தின் சாராம்சம் ஆகும். ஜாதி, மதம், மொழி, இனம், பாலினம் போன்ற வேறுபாடுகளை மீறி மனிதனை மனிதனாக மதிப்பதே மனிதநேயத்தின் முக்கிய அடிப்படை கொள்கையாகும்.

உயிர்களிடம் இருக்கும் பண்புகளில் ஒன்று அன்பு, அன்போடு பொருந்தி வாழும் வாழ்க்கை பயனுடையதாகும். அன்பினால் நல்ல பண்புகள் வளரும், இவ்வன்பினை கண்களால் காண இயலாது. ஆனால் செயல்களினால் உணரலாம். (ஜெயகலா, ப. 294)

‘கருணையில் தான்’ என்ற கதையில் கேசவன் என்ற கதாபாத்திரம் கொலை புரிந்து அதற்காக தேவா என்ற காவலாளியிடம் மாட்டிக் கொள்ளும் போது நீண்ட நேர உரையாடல்களுக்குப் பின் அவன் செய்த கொலை செய்ததை ஒப்புக் கொண்டான். “அந்த நிமிஷத்துல தான் எனக்கு தோணுச்சு. இந்த மனுசனோட உயிரைப் பிரிக்கிற எந்த உரிமையும் இல்லன்னு. தப்பு செஞ்சதுக்கு தண்டனை தர நான் யாருன்னு.” (பிரபஞ்சன், தொகுதி 1, ப. 167) இவ்வாறாக கேசவன் என்ற கதாபாத்திரத்தின் குற்ற உணர்ச்சியைத் தேவாவிடம் வெளிப்படுத்துவதாகக் காண்பிக்கிறார். கேசவன் செய்த கொலை காரணமாக அவனுக்குக் கொடுக்கப்படும் தண்டனைகளைப் பற்றி யோசித்தத் தேவா, அவனை இத்தண்டனைகளில் இருந்து விடுபடச் செய்கிறான்.

தப்பிச்சு ஓடினால் சுட்டுட்டேன் என்றான் தேவா, தங்க அரளி மரத்துக்கடி சென்றார்கள். கேசவன் உயிர் பிரிந்திருந்தது பூ பொறுக்கின போது இந்த புன்னகை மாறாமல் இருந்தது. அவன் முகத்தில் ஒரு சிறுவனைக் காப்பாற்றி விட்ட நிம்மதி தேவாக்கு மனம் மட்டும் அழுது கொண்டிருந்தது. (பிரபஞ்சன், தொகுதி 1, ப. 167)

இவ்வாறாக அவன் அனுபவிக்க இருந்த கொடுமைகளிலிருந்து காப்பாற்றிய அழுத்தமான மனித விழுமியத்தை எழுத்தாளர் காண்பித்துள்ளார். மனிதநேயம் என்பது மனித வாழ்க்கையின் உயர்ந்த மதிப்புகளை எடுத்துரைக்கும் ஒரு முக்கியமான நெறியாகும். மனிதன் தனக்காக மட்டும் அல்லாமல் பிறரின் நலனையும் கருதி வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை இது வலியுறுத்துகிறது. அன்பு, கருணை, சமத்துவம், மரியாதை போன்ற பண்புகள் மனிதநேயத்தின் அடிப்படைக் கூறுகளாகும். இவ்விழுமியங்கள் மனிதர்களுக்கிடையேயான உறவுகளை வலுப்படுத்தி சமூகத்தில் அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கத்தை உருவாக்குகின்றன.

முடிவுரை

பிரபஞ்சன் சிறுகதைகள் வெறும் புனைவுகள் அல்ல. அவை ஒரு காலத்தில் சமூகக் சாட்சிகளாகவும் மனித ஒளியை வெளிப்படுத்தும் ஒலிக்கதார்களாகவும் உள்ளன. அவரது கதைகளில் காணப்படும் சமுதாய விழுமியங்களில் ஈகை பண்பும், பெண்ணிய விழுமியத்தில்

சுயமரியாதையையும், வாழ்க்கை விழுமியங்களில் நேர்மையற்ற தன்மையையும் மனித விழுமியத்தில் மனிதநேய பண்பையும் இன்றைய வாசகர்களுக்கு பொருந்தக்கூடியவையாகவே உள்ளது. ஆகவே பிரபஞ்சன் சிறுகதைகள் தமிழ் இலக்கியத்தில் விழுமிய உணர்வையும் மனித தன்மையையும் ஒழுங்கே இணைத்துள்ள அரியப் படைப்புகளாக மதிக்கப்படுகின்றன.

குறிப்புகள்

- [1] அனிதா செலின், நே. “திலகவதியின் வேர்கள் விழுதுகள் நாவலில் பெண்ணிய சிக்கல்கள்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி 2, பிப்ரவரி 2020, E-ISSN 2581-7140.
- [2] அரங்க ராமலிங்கம். *திருக்குறள் எளிய உரை*. வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, 2022.
- [3] கலா ராணி, இரா. “திருக்குறளில் இல்லறவியல் காட்டும் மானுட விழுமியங்கள்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி 1, ஆகஸ்ட் 2019, E-ISSN 2581-7140.
- [4] கழகப் புலவர் உறுப்பினர்கள். *கழகத் தமிழ் அகராதி*. திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், 1964.
- [5] சேதுராமன், சி. *மதிப்பு கல்வி*. பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை, 2024.
- [6] தாமோதரன் பிள்ளை, சி. வை. *கலித்தொகை*. முல்லை நிலையம், சென்னை, 2006.
- [7] பிரபஞ்சன். *பிரபஞ்சன் கதைகள். தொகுதி 1*. டிஸ்கவரி புக் பேலஸ், சென்னை, 2017.
- [8] பிரபஞ்சன். *பிரபஞ்சன் கதைகள். தொகுதி 2*. டிஸ்கவரி புக் பேலஸ், சென்னை, 2017.
- [9] பிரபஞ்சன். *பிரபஞ்சன் கதைகள். தொகுதி 3*. டிஸ்கவரி புக் பேலஸ், சென்னை, 2017.
- [10] புலியூர்க் கேசிகன். *மணிமேகலை*. பாரி நிலையம், சென்னை, 1961.
- [11] மாணிக்கவாசகன், ஞா. *சிலப்பதிகாரம் தெளிவுரை*. உமா பதிப்பகம், சென்னை, 2010.
- [12] மோகன், ஜெ. *திருவருட்பா ஆறு திருமுறைகள்*. சிவாலயம் வெளியீடு, சென்னை, 2023.
- [13] முனைவர் ஜெயகலா, பா. ம. “திருக்குறள் அறத்துப்பால் காட்டும் மானுட விழுமியங்கள்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி 6, ஜூன் 2024, E-ISSN 2581-7140.
- [14] “மனிதப் பண்பின் இலக்கணம் ஈகை.” *தினமணி*, 6 ஏப்ரல் 2020. <https://tinyurl.com/5725fy2d>
- [15] கயத்தூர்ப் பெருவாயின் முள்ளியார். *ஆசாரக்கோவை*. https://www.tamilvu.org/slet/12100/12100pd1.jsp?bookid=44&auth_pub_id=48&pno=1

References

- [1] Anitha Selin, Ne. “Thilagavathiyin Vergal Vizhudugal Naavalil Penniya Sikkalgal.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, vol. 2, Feb. 2020, E-ISSN 2581-7140.
- [2] Aranga Ramalingam. *Thirukkural Eliya Urai*. Varthamanan Pathippagam, Chennai, 2022.
- [3] Kala Rani, Ira. “Thirukkuralil Illaraviyal Kaattum Maanuda Vizhumiyangal.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, vol. 1, Aug. 2019, E-ISSN 2581-7140.
- [4] Kazhaga Pulavar Urupinargal. *Kazhagath Tamil Akarathi*. Thirunelveli South India Saiva Siddhanta Publishing Society, 1964.
- [5] Sethuraman, Ci. *Mathippu Kalvi*. Paavai Publications, Chennai, 2024.

- [6] Thamostraran Pillai, Ci. Vai. *Kalithogai*. Mullai Nilayam, Chennai, 2006.
- [7] Prabanjan. *Prabanjan Kathaigal, Vol. 1*. Discovery Book Palace, Chennai, 2017.
- [8] Prabanjan. *Prabanjan Kathaigal, Vol. 2*. Discovery Book Palace, Chennai, 2017.
- [9] Prabanjan. *Prabanjan Kathaigal, Vol. 3*. Discovery Book Palace, Chennai, 2017.
- [10] Puliur Kesigan. *Manimekalai*. Pari Nilayam, Chennai, 1961.
- [11] Manickavasagan, Gna. *Silappathikaram Thelivurai*. Uma Pathippagam, Chennai, 2010.
- [12] Mohan, Je. *Thiruvarutpa Aaru Thirumuraigal*. Sivalayam Veliyidu, Chennai, 2023.
- [13] Jeyakala, Pa. Ma. “Thirukkural Araththuppaal Kaattum Maanuda Vizhumiyangal.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, vol. 6, June 2024, E-ISSN 2581-7140.
- [14] “Manithap Panbin Ilakkanam Eegai.” *Dinamani*, 6 Apr. 2020, <https://tinyurl.com/5725fy2d>.
- [15] Kayathur Peruvayin Mulliyar. *Aasarak Kovai*. www.tamilvu.org/slet/12100/12100pd1.jsp?bookid=44&auth_pub_id=48&pno=1.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.